

ΑΚΑΔΗΜΙΑ TOOLS4CAP

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

17 Ιανουαρίου 2024

Η πρώτη θεματική συνεδρίαση της **Ακαδημίας Tools4CAP** (Καινοτόμος εργαλειοθήκη για την ενίσχυση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης της ΚΑΠ προς την κατεύθυνση των φιλοδοξιών της ΕΕ) πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2024. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 50 συμμετέχοντες από διαφορετικά πολιτιστικά και ακαδημαϊκά υπόβαθρα. Δείτε την ατζέντα, [εδώ](#).

Η Ακαδημία Tools4CAP έχει ως στόχο να παρέχει ένα πλαίσιο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και την αμοιβαία μάθηση, ώστε να αναπτυχθεί ένα ελκυστικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τελικών χρηστών πρόγραμμα κατάρτισης, ενώ παράλληλα επιδιώκει να προωθήσει την ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών που μπορούν να επωφεληθούν από το έργο αυτό. **Αυτή η πρώτη θεματική είχε ως στόχο:** (i) να παρουσιάσει το [ευρετήριο των μεθόδων και εργαλείων](#) που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των Στρατηγικών Σχεδίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και το σχετικό [παραδοτέο 1.1](#), (ii) να αναδείξει τη χρησιμότητα και την προστιθέμενη αξία του ευρετηρίου και (iii) να ενισχύσει την ανταλλαγή και τη μάθηση των ενδιαφερομένων μερών που μπορούν να επωφεληθούν από το έργο αυτό.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαιδευτικής συνεδρίασης, έγιναν τρεις παρουσιάσεις από την **Ecorys** ως συντονιστή του έργου και την **AEIDL** ως συντονιστή της Ακαδημίας. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε:

- Παρουσίαση του έργου και της χρησιμότητάς του για τη βελτίωση του σχεδιασμού και την παρακολούθηση των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ.
- Επεξήγηση των στόχων, των δραστηριοτήτων και της προοπτικής της Ακαδημίας.
- Καταγραφή των υφιστάμενων μεθόδων και εργαλείων στο ευρετήριο, γύρω από τέσσερις κατηγορίες: (i) εργαλεία αξιολόγησης των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών, (ii) εργαλεία υποστήριξης πολιτικών επιλογών, (iii) εργαλεία ανάλυσης πολιτικής για αποφάσεις που βασίζονται σε στοιχεία και (iv) εργαλεία παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων.

Η συνεδρίαση περιελάμβανε συμμετοχικές ομάδες εργασίας οι οποίες εστίαζαν στις τέσσερις κατηγορίες εργαλείων. Σε κάθε ομάδα, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν στη μεθοδολογία, τον σκοπό και την πρακτική εφαρμογή τους. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα απογραφέντα εργαλεία και ορισμένα από αυτά διερευνήθηκαν με περισσότερες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων βρέθηκαν δύο καίρια ερωτήματα που σχετίζονται με τη χρησιμότητα αλλά και τις προκλήσεις εφαρμογής τους.

Με τη βοήθεια των Blanca Casares και Janne Sinerma από την AEIDL, η πρώτη αυτή συνεδρίαση της Ακαδημίας ολοκληρώθηκε με την περιγραφή των επόμενων βημάτων. Το υλικό της συνεδρίασης και η έκθεση με τα κύρια σημεία, θα είναι διαθέσιμα στη [σελίδα της εκδήλωσης](#) και στο [κανάλι YouTube](#). Επιπλέον, η παρούσα έκθεση με τα κυριότερα σημεία θα μεταφραστεί σε 16 γλώσσες της ΕΕ που καλύπτονται από την κοινοπραξία.

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

50 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, ερευνητές, αγρότες, καινοτόμοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα

22 ΧΩΡΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ [ΕΔΩ](#)

Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, κάντε κλικ για να δείτε την παρουσίαση

Αν δείτε αυτό το εικονίδιο, κάντε κλικ για να δείτε το βίντεο

Το έργο Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Συντονιστής του έργου Tools4CAP, ερευνητής και σύμβουλος γεωργικής πολιτικής (Ecorys)

Ο **Daniele Bertolozzi** (Ecorys) παρουσίασε το έργο **Tools4CAP**, μια Δράση Συντονισμού και Υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας Ευρώπη" (2023-2026). Το έργο, το οποίο συντονίζεται από [την Ecorys](#), συγκεντρώνει 20 [οργανισμούς-εταίρους](#) με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των υφιστάμενων εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ και την προετοιμασία του εδάφους για την προετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων μετά το 2027.

Ο Daniele περιέγραψε την προσέγγιση του έργου για τα επόμενα χρόνια, τονίζοντας τα **αναμενόμενα αποτελέσματα**, τα οποία περιλαμβάνουν:

- Ανάπτυξη ενός [εγναυοιολογικού πλαισίου](#) για την εδραίωση μιας ισχυρής κατανόησης του νέου μοντέλου υλοποίησης της ΚΑΠ.
- Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου [Ευρετηρίου](#) των

μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα 27 κράτη μέλη.

- Διαμόρφωση μεθοδολογικών κατευθυντήριων οδηγιών για καινοτόμες λύσεις και εγχειρίδιο ορθών πρακτικών.
- Δημιουργία ενός Εργαστηρίου Επαναχρησιμοποίησης Αποτελεσμάτων για την επίδειξη της χρήσης καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων σε 10 κράτη μέλη, μέσα από [περιπτωσιολογικές μελέτες](#).
- Δημιουργία ενός Κόμβου Ανάπτυξης Ικανοτήτων με στόχο την παροχή βοήθειας στους τελικούς χρήστες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους για την χρήση καινοτόμων λύσεων και ορθών πρακτικών.

Κύρια αποτελέσματα του Tools4CAP

Το Tools4CAP προβλέπει την [ενεργό συμμετοχή](#) εξωτερικών φορέων και τη χρήση των αποτελεσμάτων του. Το έργο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες: ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις, έρευνες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και δραστηριότητες διάδοσης. Το [έντυπο συγκατάθεσης](#) είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του έργου.

Κόμβος ανάπτυξης ικανοτήτων Tools4CAP: η Ακαδημία

Blanca Casares

Εμπειρογνώμονας σε θέματα πολιτικής και project manager (AEIDL)

Η **Blanca Casares** (AEIDL), παρουσίασε την [Ακαδημία Tools4CAP](#), η οποία συντονίζεται από την [AEIDL](#) σε στενή συνεργασία με άλλους εταίρους του έργου. Ξεκίνησε δίνοντας μια επισκόπηση για το ποιοι είναι οι **κύριοι δικαιούχοι** του έργου και της Ακαδημίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

- Τελικοί χρήστες: υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής (σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό) και φορείς διακυβέρνησης.
- Πανεπιστήμια, ερευνητές και νέοι επιστήμονες.
- Καινοτομούντες και προγραμματιστές.
- Αγρότες, παραγωγοί και ενώσεις παραγωγών.
- Άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται με τη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη.

Η Blanca συνέχισε παρουσιάζοντας τον Κόμβο Ανάπτυξης Ικανοτήτων και τον στόχο του να βοηθήσει τους τελικούς χρήστες να **ενισχύσουν την ικανότητά τους** να χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των στρατηγικών σχεδίων ΚΑΠ. Ο κόμβος αποτελείται από:

- Την [Πλατφόρμα Διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη](#), η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση συζητήσεων από τη βάση προς την κορυφή και στην ενθάρρυνση συμπεριληπτικών διαλόγων. Συνολικά, θα οργανωθούν 32 εθνικές ομάδες εστίασης με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς σε 16 χώρες που καλύπτονται από την κοινοπραξία. Συμπληρωματικά με τις προηγούμενες εθνικές ομάδες, θα οργανωθεί και [ομάδα εστίασης της ΕΕ](#).
- Η [Ακαδημία](#), η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αλληλοδιδασκαλία, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ελκυστικού και

Δικαιούχοι Tools4CAP

εξατομικευμένου προγράμματος κατάρτισης, αποτελούμενο από 10 ενότητες, για την κάλυψη των αναγκών των τελικών χρηστών. Τα αποτελέσματα θα ενοποιηθούν σε μια Εργαλειοθήκη Οικοδόμησης Δυναμικότητας, η οποία θα μεταφραστεί σε 16 γλώσσες της ΕΕ.

Στη συνέχεια, η Blanca επικεντρώθηκε στην παρουσίασή της, παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των ενοτήτων της Ακαδημίας. Οι θεματικές των παρακάτω ενοτήτων θα οριστικοποιηθούν περαιτέρω τους επόμενους μήνες και θα καλύψουν: (i) τον εντοπισμό εργαλείων, μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικών πρωτοκόλλων για την ενοποίηση δεδομένων, (ii) την παρουσίαση περιπτώσιολογικών μελετών, (iii) το Εγχειρίδιο καλών πρακτικών σε περιπτώσιολογικές μελέτες του έργου. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών των τελικών χρηστών. Τα αποτελέσματα του έργου θα ενσωματωθούν στην Εργαλειοθήκη Οικοδόμησης Δυναμικότητας.

Επιπλέον, η Blanca εξήγησε άλλες **συμπληρωματικές δραστηριότητες της Ακαδημίας**, όπως η συλλογή απόψεων εμπειρογνομώνων μέσω συνεντεύξεων ή άρθρων σε ιστολόγια, καθώς και η δημιουργία κοινών δράσεων με άλλα έργα ή δίκτυα. Παράλληλα παρουσίασε μια ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του έργου αυτή η οποία αφορά σε [πρακτικές πληροφορίες των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ](#). Περιλαμβάνει σχετικά έγγραφα, από το νομικό πλαίσιο έως τα εγκεκριμένα Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ, καθώς και βασικές πηγές για τον τρόπο εφαρμογής, αξιολόγησης και την καινοτομία.

Οι πληροφορίες και το υλικό των ενοτήτων θα είναι διαθέσιμα στην [ειδική ενότητα](#) της ιστοσελίδας, στη σελίδα της εκδήλωσης και στο [κανάλι YouTube](#).

Ευρετήριο των μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τα Κράτη μέλη

Joshua Wilson

Συντονισμός του έργου Tools4CAP. Σύμβουλος (Ecorys)

Ο **Joshua Wilson** (Ecorys) παρείχε μια εμπειριστατωμένη επισκόπηση του **Ευρετηρίου** των υφιστάμενων μεθόδων και εργαλείων, το οποίο μάλιστα αποτελεί ένα από τα πρώτα αποτελέσματα του Tools4CAP. Τα εργαλεία και οι μέθοδοι, ταξινομήθηκαν ως ακολουθως βάσει τεσσάρων μεθοδολογικών αξόνων:

- **Εργαλεία αξιολόγησης των αναγκών των ενδιαφερομένων:** Εργαλεία που βασίζονται σε ποιοτικές μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συμμετοχικές προσεγγίσεις. Περιλαμβάνει 28 εργαλεία.
- **Εργαλεία παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων:** Εργαλεία που συλλέγουν και καθιστούν διαθέσιμες (αλλά δεν ερμηνεύουν) τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα για την αξιολόγηση της

απόδοσης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ και για την ενημέρωση των αναλύσεων πολιτικής και των επιλογών πολιτικής. Περιλαμβάνει 27 εργαλεία.

- **Εργαλεία ανάλυσης πολιτικής για αποφάσεις που βασίζονται σε στοιχεία:** Εργαλεία που παράγουν (επιστημονικά ή εμπειρικά) τεκμήρια μέσω της ανάλυσης των πολιτικών, είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων, για τη λήψη αποφάσεων, υποστηρίζοντας έτσι την τεκμηριωμένη χάραξη. Περιλαμβάνει 10 εργαλεία.
- **Εργαλεία υποστήριξης επιλογών πολιτικής:** Εργαλεία με μεθοδολογίες που βασίζονται στη λογική και διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν πρόκειται για πολύπλοκα συστήματα. Περιλαμβάνει 10 εργαλεία.

Ευρετήριο Tools4CAP: Κατηγοριακή Συμπληρωματικότητα

Η μέχρι τώρα **συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία του υφιστάμενου Ευρετηρίου** περιλαμβάνει: (1) έρευνα γραφείου, (2) 121 ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ και (3) τις συνεισφορές των 16 ομάδων εστίασης σε επίπεδο κρατών μελών και της ομάδας εστίασης της ΕΕ.

Το Ευρετήριο **περιλαμβάνει ένα πιο λεπτομερές σύστημα φιλτραρίσματος με βάση τις σχετικές εργασίες του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ: Σχεδιασμός** (ανάληψη κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, ανάλυση SWOT, αξιολόγηση αναγκών, καθορισμός παρέμβασης, καθορισμός στόχων, κατανομή

χρηματοδότησης, εκ των προτέρων ανάλυση και στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη) και **παρακολούθηση** (συμμόρφωση των δικαιούχων, ανασκόπηση επιδόσεων και αξιολόγηση).

Οι εργασίες για το Ευρετήριο θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του έργου και **αναμένονται δύο επικαιροποιήσεις**, μία τον Ιανουάριο του 2025 και μία τον Δεκέμβριο του 2026. Πρόσφατα, προστέθηκε ένα νέο χαρακτηριστικό, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να **παρέχουν σχόλια** σχετικά με μεμονωμένα εργαλεία ή για το Ευρετήριο στο σύνολό του.

Στο τέλος της εκπαιδευτικής συνεδρίασης οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας με έμφαση στις τέσσερις κατηγορίες εργαλείων. Σε κάθε ομάδα, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν στη μεθοδολογία, τον σκοπό και την πρακτική εφαρμογή των εργαλείων, μαζί με τις υποκατηγορίες τους. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα εργαλεία που υπάρχουν στη λίστα και ορισμένα από αυτά εξετάστηκαν με περισσότερη λεπτομέρεια:

Η ομάδα 1 μίλησε για δύο παραδείγματα εργαλείων μοντελοποίησης σε επίπεδο αγροκτήματος που χρησιμοποιούνται στη Σλοβενία ([Εργαλείο SitFarm – Εργαλείο τυπικού αγροκτήματος Σλοβενίας](#)) και στην Ολλανδία ([Εργαλείο Προσομοίωσης αγροκτήματος Οικολογικού σχήματος](#)) για το σχεδιασμό των σημερινών Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ. Η ομάδα συζήτησε ότι αν και τα εργαλεία αυτά είναι πολύ προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, από τεχνικής άποψης, θα μπορούσαν εύκολα να αναπαραχθούν.

Στην περίπτωση του σλοβενικού εργαλείου, που παρουσίασε ο Emil Erjavec (Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας), οι σημαντικότεροι παράγοντες για την αναπαραγωγή του, είναι η διαθεσιμότητα δεδομένων και η τεχνική ικανότητα του υπουργείου ή των ερευνητικών ινστιτούτων που συνδράμουν το πρώτο. Στην περίπτωση του ολλανδικού εργαλείου, που παρουσίασε ο Roel Jongeneel (Πανεπιστήμιο Wageningen), η ομάδα έμαθε ότι δεν αναπτύχθηκε μόνο για το σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου, αλλά χρησιμοποιήθηκε επίσης για την υποστήριξη των αγροτών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση οικολογικών συστημάτων.

Η ομάδα 2 συζήτησε για δύο παραδείγματα εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης στην Πορτογαλία ([iSIP – Σύστημα Διαδικτυακής αναγνώρισης αγροτεμαχίων](#)) και στη Γαλλία ([Dataplan Tool](#)). Το πορτογαλικό εργαλείο χρησιμοποιείται

για την επικαιροποίηση της συλλογής πληροφοριών πεδίου, τη βελτίωση της διαδραστικότητας των αγροτών και την παροχή νομικής υποστήριξης, όπως για τα οικολογικά συστήματα. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με νομικούς περιορισμούς, αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και οικολογικά συστήματα, καθώς και σχετικές πληροφορίες για τη διαχείριση αγροτικών ιδιοκτησιών. Το γαλλικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί ως μια διεπαφή μεταξύ περιφερειακών και εθνικών αρχών που βελτιώνει τη συνεργατική εργασία για την κατασκευή του πλαισίου αναφοράς για το γαλλικό Στρατηγικό Σχέδιο, επιτρέποντας τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων.

Η ομάδα 3 συζήτησε δύο παραδείγματα εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στη φάση σχεδιασμού των Στρατηγικών Σχεδίων στη Γερμανία για διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς και ανάλυση SWOT ([World Café](#)), τα οποία παρουσίασε η Carla Wember (IfLS) και στην Ιταλία για την αξιολόγηση των αναγκών [Constrained Cumulative Voting](#), τα οποία παρουσίασε ο Christian Schingo (ABACO).

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αυτών βρέθηκαν δύο καίρια ερωτήματα, τα οποία κατεύθυναν τη συνεδρίαση:

- Σε ποιο βαθμό είναι τα καταγεγραμμένα εργαλεία χρήσιμα για τις ανάγκες των χρηστών;
- Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις και περιορισμοί στη χρήση των εργαλείων;

Κλείνοντας την εκδήλωση, η Blanca Casares (AEIDL) ευχαρίστησε το ακροατήριο και υπενθύμισε ότι οι ηχογραφήσεις, οι παρουσιάσεις και η παρούσα έκθεση θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες ημέρες στη [σελίδα της εκδήλωσης](#) και στο [κανάλι YouTube](#). Η παρούσα έκθεση Κύριων Θεμάτων θα μεταφραστεί σύντομα σε 16 γλώσσες της ΕΕ που καλύπτονται από την κοινοπραξία.

Χρησιμότητα και προστιθέμενη αξία		Κύριες προκλήσεις και περιορισμοί
Σχεδιασμός CSP	Παρακολούθηση CSP	
Κοινωνικοοικονομική ανάλυση εννοιών	Αξιολόγηση απόδοσης	Χρήση/ανεύρεση εργαλείων όταν υπάρχει συνδυασμός εργασιών (π.χ. ανάλυση SWOT παράλληλα με την εκτίμηση αναγκών).
Ανάλυση SWOT	Αξιολόγηση	Προσδιορισμός εργαλείων για τη διευκόλυνση της πλήρους λογικής παρέμβασης.
Αξιολόγηση αναγκών	Εκκαθάριση, έγκριση	Αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών του γεωργικού τομέα κατά την επιλογή των εργαλείων.
Περιβάλλον παρέμβασης	Συμμόρφωση δικαιούχου	Εφαρμογή των εργαλείων ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της χώρας.
Καθορισμός στόχων		Η αξιολόγηση περιελάμβανε διάφορες εργασίες.
Εκ των προτέρων ανάλυση και Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (ΣΠΑ)		Αλλαγές στην κυβερνητική ομάδα, κατά την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου, μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση διαφορετικών εργαλείων.
Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη		Συνδυασμός των αναγκών του τομέα και των απαιτήσεων της ΚΓΠ (υποχρεωτικές απαιτήσεις).
		Συλλογή των αναγκών του τομέα που αλλάζουν ανάλογα με το πλαίσιο (για παράδειγμα από την εκ των προτέρων στην εκ των υστέρων ανάλυση).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

